

महात्मा गांधीजींच्या आर्थिक विचारांचे वर्णनात्मक विश्लेषण

प्रा. नामावार आकाश सायलू

सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, संभाजीराव केंद्रे महाविद्यालय, जळकोट जि. लातूर ४१३५३२ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: namawarakash5444@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

गांधीजींचे राजकीय सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आणि नैतिक विचार त्यांच्या अभ्यासातून, लेखनातून आणि आत्मचरित्रावरून निदर्शनास येते. पण त्यांचा आर्थिक दृष्ट्या विचार केला असता त्यांनी अर्थशास्त्राचा कोणत्याही वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास केलेला नाही, पण त्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या संबंधित जे विचार मांडलेले आहेत ते खूप मूल्यवान आहेत.

गांधीजींनी अर्थशास्त्रावर कोणतीही पुस्तक लिहिलेली नाहीत पण त्यांनी अर्थशास्त्रावर भाष्य केलेल्या विचारांना एकत्र केले तर, त्यांचे त्या काळातील विचार आजच्या काळात सुद्धा प्रासंगिक ठरतात. त्यांचे आर्थिक विचार हे राजकीय आणि सामाजिक विचार प्रणाली प्रमाणे सत्य आणि अहिंसा या तत्त्वावर आधारित आहेत. ते संपत्ती जमा करण्यासाठी पैसे कमावण्याचे ते कट्टर विरोधक होते. गांधीजींचा असा विश्वास होता की "माणूस पैशासाठी नाही तर पैसा माणसासाठी आहे". संपत्तीचा उपभोग काही लोकांपुरता मर्यादित राहिला तर देशात नैतिकता येणे अशक्य होईल, त्यामुळे देशात जी काही संपत्ती उपलब्ध आहे तिचे समान वाटप व्हायला हवे. पण एखाद्याची संपत्ती जबरदस्त तिने हिसकावून दुसऱ्याला दिली जाऊ शकत नाही असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. गांधीजी म्हणतात की अर्थाचे दोन प्रकार आहेत परम आणि स्व, अंतिम अर्थ मान्य आहे तो धर्माच्या विरोधात नाही, स्वार्थाचा त्याग करायचा आहे तो धर्माच्या विरोधात आहे अशाप्रकारे गांधीजींना त्यांचे आर्थिक विचार मानवी जीवनाच्या तत्वज्ञानाशी जोडायचे आहेत.

गांधीजींचे आर्थिक विचार चार मूलभूत तत्त्वांवर आधारित होते, ही मूलभूत तत्त्वे म्हणजेच सत्य, अहिंसा, श्रमाची महानता आणि साधेपणा. गांधीजींना माहिती होते प्रगतिशील संघटना आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचे यश हे मूलभूत सत्य बदलू

शकत नाही. गांधीजी म्हणाले की सुख आणि समाधान या दोन मानसिक अवस्था आहेत, आणि त्यात काही फरक नाही, व्यक्तींच्या गरजांना मर्यादा नाही. त्यांनी लिहिले की 'आपण पाहतो की मन हा एक चंचल पक्षी आहे त्याला जितके जास्त मिळते तितके जास्त हवे असते आणि तरीही ते अतृप्त राहते'. आपण जितके आपल्या इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो तितक्या त्या बेलगाम होतात, म्हणूनच आपल्या पूर्वजांनी आपल्या भोगावर मर्यादा घालून दिल्या आहेत.

उद्दिष्टे

- महात्मा गांधीजींच्या आर्थिक विचारांचा अभ्यास करणे.
- आधुनिक काळामध्ये त्यांचे आर्थिक विचार कितपत उपयोगी ठरतात याचे विवेचन करणे.

संशोधन पद्धती

प्रस्तुत शोधनिबंध ही द्वितीय तथ्यांवर आधारित असून यामध्ये प्रामुख्याने त्यांच्यावर लिहिली गेलेली पुस्तके आणि लेख तसेच प्रकाशित आणि अप्रकाशित ग्रंथ संपदा यांचा उपयोग केलेला आहे.

शोध निबंधामध्ये विश्लेषणात्मक संशोधन आणि वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करून शोधनिबंध तयार केला आहे.

गांधीजींचे अर्थशास्त्रातील नैतिकतेचे विचार

गांधीजींच्यासाठी 'नैतिकता' आणि 'अर्थशास्त्र' या दोन गोष्टी भिन्न नाहीत. गांधीजी म्हणतात की मी हे मान्य केले पाहिजे की अर्थशास्त्र आणि नैतिकता वेगळे मानत नाही, ज्या अर्थशास्त्र एखाद्या व्यक्तीचे किंवा राष्ट्राचे नैतिक कल्याण बिघडवते ते अनैतिक आहे आणि म्हणून ते पाप आहे. अशाप्रकारे जे अर्थशास्त्र एका देशाला दुसऱ्या देशाची शिकार करून देते ते अनैतिक आहे. श्रमाचे शोषण करून वस्तूंची खरेदी-विक्री करणे पाप आहे.

गांधीजींचे आर्थिक समानतेचे विचार

गांधीजींनी नेहमी अहिंसक अर्थव्यवस्थेसह आर्थिक समता आणि न्यायाच्या बाजूने होते. न्यानुसार सर्वांनी समान अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून राहावे अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांच्या सर्वोदय तत्त्वज्ञानाचा मुख्य आधार आर्थिक समता हा होता.

गांधीजी म्हणतात आर्थिक समानतेचा माझ्या दृष्टीचा अर्थ असा नाही की प्रत्येकाला अक्षरशः समान पैसे दिले पाहिजेत, याचा सरळ अर्थ असा आहे की प्रत्येक पुरुष किंवा स्त्रीला आवश्यक तेवढे पैसे मिळाले पाहिजेत.

गांधीजींच्या मते आर्थिक समानता म्हणजे गरिबी आणि भूक समाजातून निघून जावी. त्यांना आर्थिक विषमता कमीत कमी ठेवायची होती, म्हणून आपल्या भाकरीसाठी श्रमाच्या तत्त्वावर विश्वास ठेवला. श्रमाचे तत्व महत्त्वाचे आहे जेणेकरून शारीरिक क्षम करणाऱ्या आणि हाताने काम करणाऱ्यांमध्ये असमानतेची मानसिक भावना उद्भवू नये. आर्थिक परिस्थितीत अन्यायकारक असमानता उद्भवणे आणि संपत्ती आणि उत्पन्नाचे वितरण न्याय आहे, कारण दोन मानवांमध्ये समान फरक आहे. शारीरिक क्षमतेत आणि बौद्धिक क्षमतेत जितका फरक असू शकतो तितका असू शकत नाही. त्यामुळे

गांधीजींना बौद्धिक क्षमतेला उत्पन्न आणि उपजीविकेचा आधार बनवायचा नव्हता तर त्यांना शारीरिक श्रमालाच आधार बनवायचा होता.

गांधीजींचे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेविषयी विचार

गांधीजींच्या आर्थिक विचारांवर अहिंसेच्या तत्वाचा प्रभाव पडला. त्यांच्या व्याख्यानानुसार भांडवलशाही हा एक प्रकारचा हिंसाचार आहे, कारण त्यात मानवी श्रमांची जागा यंत्रे घेतात आणि संपत्ती काही लोकांच्या हातात केंद्रित होते. अशा प्रकारे जमा केलेली संपत्ती हिंसाचाराद्वारे संरक्षित केली जाते. म्हणून गांधीजी प्रमाणात उत्पादन आणि भारी यांत्रिकीकरणाच्या बाजूने नव्हते. त्यांनी अहिंसक अर्थव्यवस्था स्थापन करण्यावर अधिक भर दिला.

गांधीजी आधुनिक भांडवलशाहीच्या विरोधात होते, कारण ते मानवी श्रमाच्या शोषणावर आधारित होते. ज्यांना गांधीजी हिंसक मानत होते ते यंत्राच्या वापराच्या बाजूनेही नव्हते कारण त्यामुळे बेरोजगारी निर्माण होते.

गांधीजींचे विकेंद्रीकरणाविषयीचे विचार

गांधीजींचा श्रमाच्या महानतेवर पूर्ण विश्वास होता म्हणजेच प्रत्येक व्यक्तीने शारीरिक श्रम करून उदरनिर्वाह केला पाहिजे, असे ते म्हणाले गांधीजींच्या आर्थिक विचारसरणीचा हा प्रमुख आधारस्तंभ आहे. भारताला अहिंसेच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर अनेक गोष्टींचे विकेंद्रीकरण करावे लागेल, अशी त्यांची सूचना होती. योग्य बळाचा वापर केल्याशिवाय केंद्रीकरण रोखले जाऊ शकत नाही किंवा बचाव केला जाऊ शकत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते.

विकेंद्रीकरणाच्या तत्वाचे महत्व विशेषता गांधीजींच्या आर्थिक कार्यक्रमांमध्ये दिसून येते किंबहुना विकेंद्रीकरणाचे तत्व वितरित उत्पादन व्यवस्थेवर अवलंबून असते. गांधीजींनी विकेंद्रीकरण हा सामाजिक व उत्पादक संघटनेचा अविभाज्य भाग मांडला त्यांच्या जीवनाचे मूळ तत्व अहिंसेचे तत्व होते. म्हणून ते हिंसाचारावर आधारित कोणत्याही संस्थेच्या किंवा कामाच्या विरोधात होते.

गांधीजींनी विकेंद्रीत अर्थव्यवस्थेला लोकशाहीचे प्राण मानले त्यांच्या मते अहिंसक राजाच्या स्थापने साठी आवश्यक कारखाने असलेल्या सभ्यतेमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था शक्य नव्हती.

गांधीजींचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेविषयी विचार

भारतीय खेड्यांचे पुनरुज्जीवन हा गांधीजींचा महान आदर्श होता प्राचीन काळी भारतातील खेड्यांमध्ये सहकारी शेती आणि उद्योग असे प्रकार विकसित झाले होते शोषणाला वाव नव्हता उत्पादन जवळजवळ उपभोग आणि वितरणाबरोबरच जात होते आणि अशी सामाजिक संस्था सत्य आणि ऐसी सुसंगत होती म्हणून गांधीजींनी प्राचीन भारतातील ग्रामीण समाजाच्या पुनर्जीवनावर भर दिला गावोगावी सेवा करून त्यांच्यातील दोष दूर करण्यासाठी त्यांनी युवक व विद्यार्थ्यांना नेहमीच प्रेरणा दिली प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची चर्चा करताना गांधीजी म्हणाले होते उपभोग आणि वितरणासोबतच उत्पादनही होते आणि त्या व्यवस्थेत आर्थिक अर्थव्यवस्थेचे कोणतेही दुष्ट वर्तुळ नसते म** दूरच्या बाजारपेठेसाठी नसून तात्काळ वापरण्यासाठी तयार केला जात असे समाजाची संपूर्ण रचना अहिंसेवर आधारित होती.

गांधीजींनी भारतीय खेड्यांना नव संजीवनी देण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार केली होती आणि चरखा चळवळ हा त्याचा आधार होता त्यांचा नारा होता सुतकटाईतून स्वराज्य गावकऱ्यांना प्रामाणिकपणे काम करण्याची संधी मिळावी अशी गांधीजींची इच्छा होती गांधीजी म्हणाले होते की उपाशी माणसाला आधी आपल्या पोटात रस असतो आणि तो भाकरीच्या तुकड्यासाठी आपले स्वातंत्र्य आणि इतर सर्व काही विकतो गांधीजी समाजाकडे एक कुटुंब म्हणून पाहतात आणि कुटुंबातील सर्व व्यक्तींची उत्पादन क्षमता वेगवेगळी असते असे असले तरी कुटुंब प्रमुख जी काही कुटुंबातील सर्व व्यक्तींकडून संपत्ती जमा होते या सर्व संपत्तीचा कुटुंबासाठी वापर करतो त्याचप्रमाणे समाजातील सत्तेच्या असमानतेमुळे उत्पादन मर्यादित होते त्यामुळे गांधीजींना समाजामध्ये समानता आणायची होती.

ब्रिटिश राजवटीत संपुष्टात आलेली भारतातील ग्रामीण स्वराज्य व्यवस्था हिंदुत्वज्ञान इतकी जुनी होती गांधीजींना तीच जुनी परंपरा पुन्हा प्रस्थापित करायची होती कारण त्यांचा विश्वास होता की त्यात उपभोग आणि वितरणासोबत उत्पादने आहे आणि त्यात आर्थिक अर्थव्यवस्थेचे कोणतेही दुष्टचक्र नव्हते.

गांधीजींचे तंत्रज्ञानाविषयीचे विचार

गांधीजींनी पाहिले होते की तंत्रज्ञान नेहमी मागणी वाढवते आणि सभ्यतेच्या स्थितीला प्रोत्साहन देते. ज्यामध्ये भौतिक गरजा सर्वोच्च असतात गांधीजी केवळ यंत्राच्या नव्हे तर यांत्रिक सभ्यतेच्या विरोधात होते यंत्राच्या अतारकीक वाढीला त्यांचा विरोध होता ते स्वतः एकदा म्हणाले की ते यंत्राच्या विरोधात नाहीत कारण त्यांना माहित आहे की मानवी शरीर आणि चरखा देखील यंत्रे आहेत हे फक्त यंत्राच्या विरोधात होते ज्याचा वापर करून कामगार वाचवण्याचे प्रयत्न केले जातात गांधीजी अशा यंत्राच्या बाजूने होते ज्यामुळे मानवी आनंद वाढण्याची शक्यता होती त्यांचे मत असे होते की मशीन आमचा वापर सर्वांच्या हितासाठी असेल तरच तो न्याय आहे गांधीजी विनाशकारी यंत्रसामुग्रीचे कट्टर विरोधक होते परंतु ते साध्या साध्या साधनांचे आणि यंत्राचे स्वागत करित जे व्यक्तींचे श्रम वाचवतात आणि लाखो झोपड्यांचा भार हलका करतात.

निष्कर्ष

महात्मा गांधीजींची आर्थिक विचारधाराही सत्य आणि अहिंसा या दोन मूलभूत तत्वांवर आधारित आहे पण आजच्या आधुनिक काळात प्रत्येक देशा देशांमध्ये स्वतःचा आर्थिक दर्जा वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा सुरू आहे या स्पर्धेच्या काळात त्यांचे सत्य आणि अहिंसेची आर्थिक विचारधारा पहावयास मिळत नाही.

गांधीजींनी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा विरार विरोध केला आणि विकेंद्रीकरणाच्या समर्थन केले सद्य परिस्थिती पाहता भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली जात आहे भारतातील केंद्रस्तरीय सरकार आणि राज्यस्तरीय सरकार खाजगीकरण कंत्राटीकरण मोठ्या प्रमाणात करित आहे.

गांधीजींनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर देखील त्यांचे आर्थिक विचार मांडले तसेच त्यांनी अशा तंत्रज्ञानाचा विरोध केला की ज्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामगार वाचवण्याचे प्रयत्न केले जायचे पण आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाची भूमिका व्यापक आणि बदलणारी आहे तंत्रज्ञानाचा वापर हा प्रत्यक्ष क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे जसे की

शिक्षण व्यापार उद्योग संवाद आरोग्य विज्ञान परिवहन मनोरंजन इत्यादी या सर्व क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असून त्याच प्रमाणात ते तंत्रज्ञानामुळे रोजगार पण वाढला आहे.

संदर्भ सूची

१. “Satyagrah In South Afrikan (दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रह)” – M K Gandhi
२. “Indian Home Rule (हिंद स्वराज्य)” – M K Gandhi
३. “Unto This Last” – John Ruskin
४. “गांधी विचार दर्शन : अहिंसाविचार”
५. “गांधी विचार दर्शन : राजकारण”
६. माय डेज विथ गांधी – निर्मलकुमार बोस
७. अ विक विथ गांधी - लुई फिशर
८. “महात्मा गांधी के अर्थिक विचार” - रमण
९. महात्मा गांधी – नॉन व्हायोलंट पॉवर इन अॅक्शन – डेनिस डाल्टन
१०. “सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय”
११. “गाँधी ने कहा था” - गिरिराज शरण
१२. “The Change of Heart A Study in Gandhism” - Ramji Singh
१३. “Gondian Construction for a New Society” - S. Das Gupta
१४. “महात्मा गाँधी का आर्थिक दर्शन”- दूधनाथ चतुर्वेदी
१५. “आर्थिक विचारों का इतिहास” – डॉ. हजेला
१६. “महात्मा गांधी के अर्थिक विचार” - प्रेमनारायण माथुर का लेख